

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA ERGASH GAPLI QO'SHMA GAPLARNI O'ZBEK MAKTABLARIDA O'RGATILISH METODIKASI

Saminjonov Muxammadali Salimjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti ingliz tili amaliy kursi kafedrası o'qituvchisi
saminjonov96@mail.ru

Urinbayeva Nilufar Ashirali qizi

Farg'ona davlat universiteti ingliz tili amaliy kursi kafedrası o'qituvchisi
nilufarurinboxeva92@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11219983>

Annotatsiya: Hozirgi zamon tilshunosligida ingliz va o'zbek tillarida qo'shma gaplarni o'zbek maktablarida o'qitishning metodik tavsiyalarini berish.

Kalit so'zlar: gap, qo'shma gap, struktura, steriotip.

O'zbek maktablarida ingliz tilidagi ergash gapli qo'shma gaplarning o'zlashtirilishi yuzasidan beriladigan metodik tavsiyalar quyidagicha bo'lish mumkin: ergash gapli qo'shma gaplar bunday gapni qo'llamaslikning iloji bo'magan yerdagina ishlatilishi mumkin, biroq, hajmi katta bo'lgan ergash gapli qo'shma gaplarni qo'llamaslik kerak. Bunda, boshqa hollardagidek, ergash gapli qo'shma gaplarning nutqiy steriotiplarini o'zlashtirib olishlik muhim ro'l o'ynaydi. O'rta maktabda asosan yuqori sinflarida ingliz tilidagi qo'shma gaplar turlarini o'rganishdan maqsad o'zgacha bo'lishi kerak. O'quvchilar qo'shma gapning nazariy asoslarini emas, balki sodda gaplarni qo'shma gaplarga aylantirish, qo'shma gaplarni sodda gaplarga ajratish, bir fikrni turli xil maqsadlarda, turli xil sharoitda, turli xil ko'rinishlar bilan bera olish, gaplarni bir-biriga bog'lashga xizmat qiladigan vositalarni to'g'ri talaffuz etish kabi amaliy ko'nikmalar ustida ishlashlari, ulardan nutq sharoitida foydalana olishlari lozim. Shuning uchun bolalar nutqiy rivojlanishiga hech qanday foydasi bo'lmagan ziddiyatli masalalardan – ergash gapli qo'shma gaplarning bir qator turlari: ega ergash gapli qo'shma gap, kesim ergash gapli qo'shma gap, aniqlovchi ergash gapli qo'shma gap, to'ldiruvchi ergash gapli qo'shma gap, payt ergash gapli qo'shma gap va hokazolarni nazariy o'rganishdan foyda juda kam. Demak, ularni ko'proq amaliy topshiriqlar bo'yicha shug'ullantirish va shu yo'sinda ularni o'zlashtirish katta samara berishi tayin. Yurtimizning bir qator olimlari o'z izlanishlarini o'zbek maktablarida ingliz tili o'qitishning metodikasi ustida olib bordilar va bu ingliz tilini yaxshi o'zlashtirishda katta ahamiyatga ega. Jumladan, professor G. M. Hoshimov qo'shma gaplarni o'rta va oliy maktablarda o'rgatishga doir o'zining ajoyib metodik tavsiyalarini ishlab chiqdi va bu tavsiyalar o'zbek o'quvchilari uchun ingliz tili ergash gapli qo'shma gaplarini oson o'zlashtirishida ulkan hissasini qo'shmoqda. Biz quyida ushbu

metodik tavsiyalar bo'yicha G'. M. Hoshimovning ishidan formula tarzida ifodalangan maqsad ergash gapli qo'shma gapga doir ko'rinishlarni ko'rsatib o'tmoqchimiz:

1. */Pr+V_(past, Ind.) + in order that+N/Pr+V_(might+inf);
2. */Pr+V_(past Inde) + in order that+N/Pr+V_(ahould+inf);
3. N/Pr+V_(past Ind#) + so that+N/Pr+V_(could+inf);
4. N/Pr+V_(past Inde) + so that+N/Pr+V_{Wght+inf)};
5. */Pr+V_(past Inde) + so that+N/Pr+V_(ahould+inf);
6. N/Pr+V_(past Ind#) + so that+N/Pr+7_(would+inf);
7. */Pr+V_(past Ind.) + that+N/Pr+V_(might+inf);
8. N/Pr+V_(past Ind<) + so+If/Pr+V_(might+inf);
9. N/Pr+V_(past Ind) + so+N/Pr+V_(ahould+inf);
10. N/Pr+V_(past ^) + so+N/Pr+y_(could+inf);
11. N/Pr+V_(past ^) +so+N/Pr+V_(would+inf);
12. N/Pr+V_(past Ind) + so as+N/Pr+y_(could+inf)

Ko'rinib turibdiki, ingliz va o'zbek maqsad ergash gapli qo'shma gaplari o'rtasida ko'proq struktural-tipologik farqlar mavjud. Bu farqlar lingvistik sabablarga ko'ra qisman tillar o'rtasidagi interferensiyada ko'rinadi. Ona tili va o'rganilayotgan til o'rtasidagi interferensiya – bu o'rganilayotgan til me'yorlarining ona tili bilan muvofiq kelmaydigan jihatlari.

Albatta, qo'shma gap turlari bo'yicha umumiy ma'lumotlarni, ya'ni ularning yasaliş jihatlari, qo'llanadigan bog'lovchilarning turlari va bir-biridan farqlari yuzasidan bilimlarni egallash o'quvchilarning biurinchi galdagi vazifalaridan sanaladi. Bunga erishilgach, qo'shma gaplar bo'yicha o'quvchilarning nutqiy tadbirkorligini oshirishga xizmat qiladigan materiallar bilan ishlashni yaxshi yaxshi yo'lga qo'yish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. S Mukhammadali - OATHS CLASSIFICATION. OATHS OF THE FIELD The American Journal of Social Science and Education ..., 2023. 31-37
2. M Saminjonov - TILSHUNOSLIKDA NUTQIY JANRLAR VA SOHA QASAMLARI MASALASI Farg'ona davlat universiteti, 2023. 93-93
3. M Saminjonov - ВОПРОС О РЕЧЕВЫХ ЖАНРАХ И ОТРАСЛЕВЫХ КЛЯТВАХ В ЛИНГВИСТИКЕ Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali, 2023. 450-453
4. Saminjonov Muxammadali Salimjon o'g'li - ILSHUNOSLIKDA NUTQIY JANRLAR VA SOHA QASAMLARI MASALASI FarDU. ILMIIY XABARLAR 1-2023. 355-358

FRANCE

FRANCE

5. S Mukhammadali - A SYSTEMATIC STUDY OF FIELD OATHS IN DIFFERENT LINGUISTIC-CULTURAL ENVIRONMENTS American Journal of Interdisciplinary Research and ..., 2022. 178-182

